

IDROK JARAYONINING NERV-FIZIOLOGIK ASOSLARI**Hamroqulova Sevinch Sanjarovna****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti****Boshlang'ich ta'lim yo'nashi 1-kurs talabasi****hamroqulovasevinch282@gmail.com****Ilmiy rahbar: CHDPU Psixologiya kafedrası o'qituvchisi****Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18014704>**

Annotatsiya: Ushbu ishda idrok jarayonining nerv-fiziologik asoslari, bosh miya po'stlog'i va po'stloq ost tuzilmalarining o'zaro insoniy, analizatorlar faoliyat hamda idrokning neyron mexanizmlari yoritiladi. Idrokning paydo bo'lishida afferent impulslar oqimi, neyron tarmoqlar, funksional tizimlar va dominant o'choqlarning roli ilmiy manbalarga tayangan holda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: idrok, analizator, neyron, miya po'stlog'i, fiziologiya, dominant, afferent impuls.

Annotation: This work discusses the neurophysiological foundations of the cognitive process, the interaction of the cerebral cortex and subcortical structures, the activity of analyzers, and the neural mechanisms of perception. The role of the flow of afferent impulses, neural networks, functional systems, and dominant foci in the formation of perception is analyzed based on scientific sources.

Keywords: perception, analyzer, neuron, cerebral cortex, physiology, dominant, afferent impulse, functional system.

Kirish: Idrok - tashqi olamdan kelayotgan murakkab ta'sirlarni yaxlit obraz sifatda qabul qilish va ularni ongli ravishda qayta ishlash jarayonidir. Idrok ongning , miyaning ijodiy jarayonidir. Idrokning fiziologik asosi bosh miya yarim sharlari po'stlog'ining analiz va sintez faoliyatidan iborat. Bu faoliyat sezgi a'zolarimizga ta'sir qilib turgan narsalarning bitta xususiyati bilan emas, balki jami xususiyatlarining ta'siri bilan bog'liq. Idrok ana shu barcha xususiyatlar o'rtasidagi muvaqqat bog'lanish (assotsiatsiya) natijasida yuzaga keladi. Inson miyasining umumlashtiruvchi faoliyatiga asoslangan idrok jarayoniga kishining tajribasi, bilim, abstrakt tafakkurning faoliyati va boshqalar ham ishtirok etadi (appersepsiya). Shuning uchun kishilar ayni bir narsa yoki hodisani yoshlari, ma'lumotlari, turmush tajribalari, kasblari, ijtimoiy kelib chiqishlari, xarakteri, qobiliyati va qiziqishlarida ko'rinadigan shaxsiy xususiyatlariga qarab har xil idrok qiladilar. Masalan, tegishli ixtisosi bo'lmagan kishining birorta yangi mashinani idrok qilishi ixtisosi bor odamning idrokiga qaraganda tor va yuzaki bo'ladi.

Idrokning muhim xususiyatlaridan biri barqaror (konstant)ligidir. Inson bir vaqtda idrok qilgan narsani o'z xotirasida saqlab qolish va uni qayta tiklash qobiliyatiga ega. Bir narsaning ana shunday qayta tiklangan timsoli idrok jarayonining ajralmas qismi. Idrokning xususiyati ko'p jihatdan hissiy kechinmalarga (shodlik, g'amginlik, tajanglik va hokazo) ham bog'liq. Masalan, kishining ta'bi xira vaqtida tabiat manzaralari unga allaqanday so'niqdek ko'rinsa, ta'bi chog' vaqtida u butunlay boshqacha ko'rinadi. Ushbu jarayonning nerv-fiziologik asoslari I.P.Pavlov, A.R. Luriya, P.K.Anoxin, N.A.Bernshteyn kabi olimlar tadqiqotlarida keng yoritilgan. Idrokning shakllanishi sezgi organlari, periferik retseptorlar, nerv o'tkazuv yo'llari, bosh miya po'stlog'i va po'stloq ost markazlarining integratsiyalashgan faoliyatiga bog'liq. Idrokning nerv-fiziologik asoslari idrok analizatorlar faoliyatiga asoslanadi. Har bir analizator uch qismdan iborat:

1. Periferik retseptor qismi – tashqi ta’sirlarni qabul qiladi.
2. Afferent (ko’tariluvchi) nerv yo’llari – qo’zg’alishni markazga yetkazadi.
3. Markaziy qism (miyada)–qo’zg’alishni tahlil qiladi, umumlashtiradi va obraz hosil qiladi.

Pavlov ta’limotga ko’ra, har bir analizator faqat sezgi emas, balki idrokning ham fiziologik bazasidir. Miya po’stlog’ida analizatorlarning oxirgi bo’limlari - proyeksiya zonalari joylashgan. Ko’rish, eshitish, hid bilish va boshqa sezgi turlari aynan shu zonalarda qayta ishlanadi. Miya po’stlog’i (korteks) idrok jarayonining asosiy markazi bo’lib, unda:

- ta’sirlarni differensial tahlil qilish (tanish, ajratish, solishtirish),
- integratsiyalash (umumlashtirish, obrazga keltirish),
- xulosa chiqarish, baholash, semantik bog’lanish hosil qilish kabi jarayonlar amalga oshadi.

A.R.Luriya ta’kidlaganidek, idrokning to’liq shakllanishi turli zonalarning birgalikdagi faoliyatni talab qiladi:

- Birlamchi zonalar - sodda sezgi signallarini qayta ishlaydi.
- Ikkinchi zonalar - murakkab kombinatsiyalarni tahlil qiladi.
- Uchinchi zonalar - keng assotsativ tarmoqlar orqali anglandigan obrazni yaratadi.

Po’stloq ost markazlarining ahamiyati: Talamas, gipotalamus, retkulyar formatsiya idrokning funksional holatda muhim o’rin tutadi. Talamaga kelgan signal saralanib, zarur bo’lganlari miya po’stlog’iga uzatiladi. Retkulyar formatsiya esa sezuvchi tizimlarning uyg’oqlik darajasini boshqaradi. Afferent sintez va funksional tizimlar P.K.Anoxin nazariyasiga ko’ra, idrok afferent sintez asosida shakllanadi.

- tashqi stimullar haqidagi axborot,
- organizmning ichki holat,
- motivatsion ehtiyojlar,
- xotira izlari bir-biri bilan birlashadi.

Shu bois idrok passiv jarayon emas, balki faol, tanlab oluvchi va strukturali hodisadir.

Zamonaviy neyrofziologiya idrokni neyron tarmoqlarining o’zaro elektromagnit faolligi sifatida izohlaydi. Obrazlar individual neyronlarda emas, balki ularning tarmoqlararo aloqalarida saqlanadi. Idrok jarayonida:

- sinaptik ulanishlar mustahkamlanadi (LTP),
- neyronlar sinxron faollashadi,
- gamma-ritmlar obrazning yaxlitligini ta’minlaydi.

Bu mexanizmlar idrokni tez va aniq shakllantrishga imkon beradi.

A.A. Ukhtomskiy tomonidan ishlab chiqilgan dominant nazariyasi idrokni yagona yetakchi o’choq boshqarishini ko’rsatadi. Dominant o’choq boshqa qo’zg’alishlarni bostiradi va asosiy signallarni kuchaytiradi. Masalan, odam qorong’ida harakatlarni sezishda aynan shu dominant mexanizmlari yordam beradi. Idrokning turlari va fiziologik farqlari:

- Ko’rish idroki - ensa qismidagi kortkal zonalarda qayta ishlanadi.
- Eshitish idroki - chakka qismida shakllanadi.
- Taktik idrok - markaziy po’stloqning parietal sohalari faoliyatga bog’liq.
- Rang, shakl, fazoviy idrok - ko’p zonali tarmoqda paydo bo’ladi.

Har bir idrok turi o’ziga xos analizatorlar tarmog’iga ega.

XULOSA:

Idrok murakkab nerv-fiziologik tizimlarga asoslangan bo'lib, uning shakllanishi retseptorlardan tortib miya po'stlog'igacha bo'lgan barcha bog'larning uyg'un faoliyatni talab qiladi. Idrokning neyron mexanizmlari, dominant o'choqlar, afferent sintez, po'stloq va po'stloq ost tuzilmalari faoliyat birgalikda ongli obrazni yaratadi. Ushbu bilimlar psixologiya, pedagogika, tibbiyot va neyrobiologiya sohalarida muhim amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rafqov A., Qodirov S. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'zbekiston Milliy nashriyot.
2. Yo'ldoshev J., To'xliyev B. Psixologiya asoslari. - Toshkent: Fan, 2016.
3. Nurmatov A., Jalilova G. Neyropsixologiya asoslari. - Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. Avezova M.X. Psixofziologiya. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. To'rayev R., Rasulova N. Fiziologiya va psixofiziologiya. - Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.6.
6. Karimova V.M. Psixologiya. - Toshkent: Sharq, 2015.
7. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. - Toshkent: Universitet, 2002.
8. Abdullayeva, N., Rasulova M. Nerv tizimi va miyaning fiziologiyasi. - Toshkent: Fan, 2014.
9. Xolmatov H., Mamatov T. Odam va hayvonlar fiziologiyasi. - Toshkent: Yangi Asr Avlodi, 2019.
10. G'ayrat Shoumarov. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.